

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Ягафарова Назилия Рафаиловна

Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института

Шамсиддинова Рухшона

студентка группы 1-01-25

Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института

Омонова Ирода

студентка группы 3-01-25

Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927985>

Аннотация. Статья посвящена анализу роли искусственного интеллекта в процессе обучения русскому языку в условиях цифровой трансформации образования. Рассматриваются исторические предпосылки развития ИИ, его современное состояние и направления внедрения в языковое образование. Особое внимание уделяется влиянию интеллектуальных технологий на изменение функций преподавателя, трансформацию традиционных методов обучения, расширение образовательных ресурсов и появление персонализированных траекторий обучения. Подробно анализируются возможности технологий распознавания речи, анализа изображений, человеко-машинного взаимодействия и виртуальной реальности в развитии речевых навыков, коррекции произношения и автоматизации контроля знаний. Показано, что применение ИИ способствует формированию интерактивной, адаптивной образовательной среды. В заключение подчеркивается необходимость повышения цифровой компетентности преподавателей и переосмысления их роли в условиях современной цифровой школы и вуза.

Ключевые слова: искусственный интеллект; цифровая педагогика; обучение русскому языку; информационные технологии; распознавание речи; виртуальная реальность; интерактивное обучение; персонализированное обучение; автоматизация контроля; цифровая трансформация образования.

Annotatsiya. Maqola ta’limning raqamli transformatsiyasi sharoitida rus tilini o’qitish jarayonida sun’iy intellektning o’rni va ahamiyatini tahlil etishga bag’ishlangan. Unda sun’iy intellektning rivojlanishiga doir tarixiy omillar, uning hozirgi holati hamda til ta’limiga joriy etilish yo’nalishlari ko’rib chiqiladi. Intellektual texnologiyalarning o’qituvchi funksiyalarining o’zgarishiga, an’anaviy o’qitish usullarining transformatsiyasiga, ta’lim resurslarining kengayishiga va shaxsiylashtirilgan ta’lim trayektoriyalarining paydo bo’lishiga ta’siri alohida yoritiladi. Nutqni tanish, tasvirlarni qayta ishlash, inson–kompyuter o’zaro ta’siri va virtual reallik texnologiyalarining nutq ko’nikmalarini rivojlantirish, talaffuzni tuzatish hamda bilimlarni nazorat qilishni avtomatlashtirishdagi imkoniyatlari batafsil tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari sun’iy intellektdan foydalanish interfaol, moslashuvchan ta’lim muhitini shakllantirishga xizmat qilishini ko’rsatadi. Xulosa qismida zamonaviy raqamli maktab va oliy ta’lim sharoitida o’qituvchilarning raqamli kompetentsiyasini oshirish hamda ularning kasbiy rolini qayta anglash zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt; raqamli pedagogika; rus tilini o‘qitish; axborot texnologiyalari; nutqni tanish; virtual reallik; interfaol ta’lim; shaxsiylashtirilgan ta’lim; nazoratni avtomatlashtirish; ta’limning raqamli transformatsiyasi.

Abstract. *The article examines the role of artificial intelligence in teaching the Russian language in the context of the digital transformation of education. It explores the historical prerequisites for the development of AI, its current state, and the main directions of its integration into language education. Special attention is paid to the impact of intelligent technologies on the transformation of the teacher’s role, changes in traditional teaching methods, the expansion of educational resources, and the emergence of personalized learning trajectories. The paper provides a detailed analysis of the potential of speech recognition, image processing, human–computer interaction, and virtual reality technologies in the development of language skills, pronunciation correction, and the automation of knowledge assessment. The findings demonstrate that the use of AI contributes to the creation of an interactive and adaptive educational environment. In conclusion, the article emphasizes the need to enhance teachers’ digital competence and to rethink their professional role in the modern digital school and university.*

Keywords: *artificial intelligence; digital pedagogy; teaching Russian; information technologies; speech recognition; virtual reality; interactive learning; personalized learning; automated assessment; digital transformation of education.*

Введение. Научно-технический прогресс, инициировавший масштабные преобразования во всех сферах общественной жизни, выявил настоятельную необходимость в реформировании и модернизации образовательного сектора. Для обеспечения адекватного соответствия действующих образовательных стандартов современным общественным запросам, следует провести анализ трансформации понимания термина «образование» и определить спектр необходимых к внедрению нововведений. Современная система образования переживает активную цифровую трансформацию. Искусственный интеллект (ИИ) становится основным инструментом индивидуализации и оптимизации процесса обучения. Ещё в 1956 году молодые американские математики Джон Маккарти, Марвин Мински и Клод Шеннон организовали конференцию в Дартмутском колледже (США). Обсуждался вопрос о возможности обучения машин человеческому мышлению. Именно тогда впервые появился термин «искусственный интеллект» (ИИ). Появление этой концепции ознаменовало начало исследований в этой новой области. Профессор Уинстон из Массачусетского технологического института убеждён, что ИИ способен решать интеллектуальные задачи, которые ранее были под силу только человеку. Исследования в этой области постоянно углубляются; ИИ всё больше проникает в преподавание иностранных языков. Под его влиянием меняются методы, содержание, задачи преподавателей и даже сама система преподавания иностранных языков. С одной стороны, преподаватели иностранных языков сталкиваются с вызовами информационного общества. С другой стороны, новые технологии заставляют их переосмыслить свою роль в образовательном процессе. Например, технология распознавания изображений освобождает преподавателей от необходимости проверки домашних заданий и контрольных работ; распознавание речи и семантический анализ не только помогают преподавателям проводить устные экзамены, но и корректируют и улучшают произношение учащихся. Другой пример — технология

диалога человек-машина, которая позволяет преподавателям отвечать на вопросы учащихся онлайн. Кроме того, технологии искусственного интеллекта, такие как персонализированное обучение, интеллектуальная обратная связь в учебном процессе и дистанционное обучение с использованием роботов, стремительно развиваются и совершенствуются, изменяя структуру современного образовательного процесса.

В образовании искусственный интеллект может взять на себя такие задачи, как учет посещаемости студентов, проверка и исправление домашних заданий, выставление оценок за тесты и вычисление оценок. Кроме того, программное обеспечение для изучения иностранных языков на базе ИИ может проверять навыки иностранных языков студентов различными способами; технология распознавания речи может исправлять произношение в режиме реального времени; а система тестирования аудирования и говорения на иностранном языке с интеллектуальной речевой технологией может проводить автоматизированные устные тесты с объективной оценкой и т. д. Инновационные технологии, несомненно, помогут учителям освободиться от множества задач. В то же время им придется переосмыслить свою роль в образовательном процессе, чтобы эффективно адаптироваться к новой эре образования.

В современном обществе процветание, а точнее, выживание, возможно только благодаря компьютерам, мобильным устройствам и интернету. Смартфоны практически повсеместны, планшеты пользуются всё большей популярностью, а количество приложений для изучения иностранных языков постоянно растёт. Преподавание иностранных языков всё чаще переходит от традиционного обучения в аудитории к мобильному и смешанному обучению. Эта форма обучения не зависит от времени и места. Интеллектуальная платформа для изучения иностранных языков может точно собирать и анализировать данные об обучении, предоставляя преподавателям информацию из первых рук, чтобы понимать прогресс и уровень владения языком каждого отдельного учащегося. Кроме того, искусственный интеллект может персонализировать учебную программу и разрабатывать персонализированные курсы, соответствующие уровню, личности, сильным сторонам и интересам учащихся. Система также может общаться и взаимодействовать с учащимися. Искусственный интеллект коренным образом изменил традиционную модель преподавания иностранных языков и методов обучения. Поэтому преподаватели иностранных языков теперь должны как можно быстрее реагировать на революцию в персонализированном обучении.

Методы. Переход от традиционного к интерактивному формату обучения, внесение изменений в систему преподавания иностранных языков в вузах и на экзаменах представляет собой поворотный момент. Преподаватели стоят перед выбором: продолжать традиционное обучение, ориентированное на действия, или внедрять интерактивный подход с использованием технологий искусственного интеллекта. В традиционном формате обучения отсутствие естественной языковой среды является объективной проблемой. Использование языка требует человеческого взаимодействия. Не все родители могут отправить ребёнка на курсы иностранного языка, также невозможно назначить каждому ученику своего преподавателя. Эти два условия недостижимы для большинства изучающих иностранные языки. В результате преподавателю приходится прилагать усилия для обеспечения интерактивного обучения и индивидуальной поддержки каждого обучающегося.

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовании привлекло значительное внимание во всем мире, поскольку это единственная технология, способная имитировать работу преподавателей-людей и, таким образом, обеспечивать персонализированное интерактивное обучение. Современные технологии ИИ в образовании отличаются высокой интерактивностью и ориентированы на пользователя, учитывая интересы и потребности каждого учащегося. Возможности обучающих программ включают в себя коррекцию произношения, упражнения на построение однословных предложений, тренировку диалогов и другие практические языковые приложения, а также автоматизированные тесты для оценки понимания речи на слух и в устной речи. Применяя такие методы, как анализ произношения, распознавание речи, распознавание изображений, обработка естественного языка, человеко-машинное взаимодействие и другие технологии, можно разработать искусственного учителя, который сможет слушать, говорить, исправлять ошибки, оценивать компетентность и применять различные подходы в зависимости от потребностей учащегося. Технология распознавания речи для коррекции произношения у изучающих иностранные языки

Независимо от того, совершенствует ли ребенок родной язык или осознанно изучает иностранный, аудирование и говорение составляют основу процесса обучения, а имитация является ключом к улучшению этих навыков. Однако после младенчества способность имитировать речь значительно снижается, что требует постоянных напоминаний и исправлений. Это одно из препятствий в изучении иностранных языков. Студенты национальных групп, изучающие русский язык, служат примером. К сожалению, немногие преподаватели, родители или однокурсники имеют возможность не только исправлять ошибки произношения, но и предлагать варианты улучшения. Всё это приводит к тому, что студенты говорят по-русски неуверенно и часто с неправильным произношением. Произношение речи на родном языке и речь произносимая на русском различаются. Это в свою очередь приводит к тому, что студенты испытывают трудности с аудированием и говорением, запоминанием слов и так далее. Кроме того, им трудно развить чувство языка, а скорость их чтения не улучшается в достаточной степени или вообще не улучшается.

Использование искусственного интеллекта для имитации работы преподавателя-человека, корректирующего произношение учащихся, является неотъемлемой частью обучения иностранным языкам. Эта роль современных технологий представляет собой прорыв в преподавании иностранных языков; ранее подобное было невыполнимо. Искусственный интеллект теперь выступает в роли тренера по аудированию и говорению, терпеливо направляя и поддерживая каждого учащегося.

Оценка произношения, произносимого ИИ, не представляет сложности и для людей, но ИИ справляется с этим лучше. Традиционные технологии распознавания речи предполагают чёткое понимание произношения учащегося, независимо от того, насколько невнятна его речь. Ключ к процессу обучения заключается в выявлении и немедленном указании на проблемы и ошибки в произношении. По этой причине передовые технологии распознавания речи, способные распознавать произношение и его содержание независимо от разборчивости, не подходят для изучения иностранного языка, поскольку они не могут выявлять ошибки и помогать их исправлять. Технологии несколько более низкого качества, которые не всегда полностью понимают произношение, подходят значительно

лучше. Они с большей вероятностью помогут учащемуся выявить ошибки в произношении.

Традиционные технологии распознавания речи основаны на больших данных, технологии, которая, по сути, является формой статистики. Система хранит статистическую модель произношения тысяч учащихся и, следовательно, технически говоря, не может определить оптимальную оценку. Более того, отсутствие образовательных стандартов неприемлемо, что делает традиционные интеллектуальные технологии непригодными для обучения иностранным языкам. Именно поэтому IT-специалисты десятилетиями работают над системой коррекции произношения с четкими стандартами обнаружения ошибок и своевременного их исправления.

Результаты и обсуждение. Искусственный интеллект (ИИ) разрабатывает технологии для различных сфер жизни, которые могут заменить человека. В частности, благодаря ИИ появились многочисленные обучающие роботы, помощники учителей, виртуальные преподаватели и так далее. Все они фундаментально изменили традиционную модель обучения, в которой один преподаватель обучает многих студентов одновременно. Современные информационные технологии поддерживают преподавателей в решении различных задач, включая сбор учебных материалов, передачу знаний, проверку домашних заданий и даже взаимодействие со студентами. Используя большие данные, виртуальные учителя могут собирать ресурсы, необходимые для процесса обучения; студенты также могут находить персонализированные учебные ресурсы, рекомендованные виртуальными преподавателями, используя технологию распознавания речи. При поддержке изучающих иностранные языки, робот-учитель собирает данные и закономерности из процесса обучения каждого студента из своей базы данных, анализирует доступную информацию и дает рекомендации. Это помогает преподавателям выявлять проблемы в процессе обучения на ранних стадиях и эффективно анализировать уровень языка каждого студента. Мадерер Дж. предсказал, что в будущем ИИ заменит большую часть административного и вспомогательного персонала в высших учебных заведениях.

Благодаря интернету и искусственному интеллекту (ИИ) в настоящее время в сфере образования наблюдается диверсифицированная тенденция развития. Онлайн-образовательные предложения, такие как массовые открытые онлайн-курсы и аналогичные форматы, привлекли многих студентов, ранее предпочитавших очные занятия. В результате рынок онлайн-образования стремительно расширяется. Благодаря ИИ дистанционное обучение больше не привязано к изначальной модели видеокласса и больше не обязательно требует участия преподавателей. Технологии ИИ могут обрабатывать запрограммированный учебный контент и использовать новые технологии, такие как распознавание речи, анализ изображений, машинное обучение и интеллектуальный анализ данных, для реализации взаимодействия человека с компьютером в процессе обучения. В настоящее время роль преподавателей заключается в том, чтобы поддерживать студентов в самостоятельном обучении и направлять их в нужном направлении. Однако этот чисто механический аспект передачи знаний может быть заменен ИИ. С продолжающимся развитием ИИ и передовых технологий нейронауки некоторые мыслительные процессы могут даже выполняться с помощью ИИ. Эта технология создает индивидуальные отчеты для каждого студента, чтобы дать преподавателям лучшее понимание своей группы.

Изменения в методах обучения иностранным языкам. Значительное обогащение образовательных ресурсов стало возможным благодаря ИИ. Широкое распространение интернета и больших данных привело к тому, что учебные материалы и методы больше не ограничиваются традиционными учебниками и созданными на их основе электронными ресурсами. Большие данные используются в образовательном процессе для сбора разнообразных учебных материалов. Более того, спектр учебных материалов и технологий расширяется за счет различных платформ, программного обеспечения, онлайн-ресурсов для обучения, обучающих видео и трансляций, платформ вопросов и ответов для онлайн-пользователей, автоматизированного отслеживания прогресса и многого другого.

Неформальное образование всё чаще становится областью практического применения искусственного интеллекта (ИИ). ИИ обогатил преподавание иностранных языков и интегрировал новые технологии, такие как диалог человека и машины, взаимодействие роботов и учащихся в аудитории и так далее. Сочетание ИИ и виртуальной реальности (VR) позволяет внедрить ситуативное обучение в образовательную практику. Технология распознавания речи позволяет учащимся сначала понять вопросы, затем проанализировать их содержание, найти подходящий ответ в базе данных и, наконец, воспроизвести его с помощью синтеза речи. Некоторые системы даже предлагают мгновенный перевод, то есть технология не ограничена конкретным языком или страной. Это позволяет вести многоязычный диалог с учащимися со всего мира. Эта технология уже широко используется в преподавании иностранных языков, но также обладает значительным потенциалом развития.

А. Шлейхер, влиятельный исследователь в области образования, отметил, что реформы образования означают не просто внедрение новых технологий, а изменение методов обучения. Образовательные реформы направлены на то, чтобы позволить учащимся приобретать компетенции, необходимые для успеха в глобальной конкуренции. Искусственный интеллект (ИИ) открывает новые перспективы в области изучения иностранных языков. Та часть процесса обучения, которую реально автоматизировать, может быть реализована с использованием технологий ИИ. Сюда входят, например, такие области изучения иностранных языков, как грамматика, запоминание фраз и моделей предложений, расширение словарного запаса, прохождение тестов, написание форматированных текстов и т.д. Эта часть процесса обучения может быть полностью автоматизирована без необходимости участия человека-преподавателя. ИИ может проводить целенаправленные упражнения в соответствии с потребностями учащихся, анализировать процесс обучения в режиме реального времени и делать необходимые выводы. Он также способен четко фиксировать динамику обучения и документировать сильные и слабые стороны учащихся. Передовые технологии виртуальной реальности преобразуют традиционное обучение в ситуативное. Например, искусственный интеллект и виртуальная реальность могут анализировать реальные бизнес-сценарии, позволяя учащимся ощутить себя на рабочих местах, в офисах, переговорных комнатах и других местах в контексте. Затем они могут практиковать языковые навыки, используя технологию автоматического распознавания речи, моделируя реальные ситуации. Эта технология предлагает альтернативу традиционным образовательным технологиям, которые ограничены своей теоретичностью и чрезмерной оторванностью от языковой среды. Использование искусственного интеллекта и виртуальной реальности может

значительно повысить мотивацию учащихся и взаимодействие в классе. Всё это может оказать положительное влияние на процесс обучения.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной оценке в настоящее время очень продвинуто. Чтобы получить оценку, учащиеся должны сфотографировать свою выполненную домашнюю работу и загрузить ее на специальный сервер. Затем программа обнаруживает и исправляет все ошибки в течение секунды.

Заключение: Искусственный интеллект – это не просто революционный технологический сдвиг. Он также спровоцировал глубокие социальные и экономические изменения, а также трансформацию образования, культуры и мировоззрения. Этот процесс требует новой роли преподавателей иностранных языков. Чтобы справиться с этой задачей, преподаватели должны идти в ногу со временем, постоянно обучаться и совершенствоваться, укреплять свои предметные знания и навыки в сфере IT, а также подвергать сомнению устоявшийся образ учителя – как в глазах других, так и в своих собственных. Только те преподаватели, которые уважают своих учеников, направляют их и ведут в правильном направлении, смогут быстро справиться с вызовами завтрашнего дня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авершина, М.В. Искусственный интеллект в современном образовании / М.В. Авершина // Академическая публицистика. – 2021. – С. 483-485
2. Анненкова А. В. Искусственный интеллект: некоторые особенности внедрения в систему образования в условиях цифровизации общества и экономики // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 9. С. 1–6.
3. Арзютова С. Н. Использование ChatGPT в обучении английскому языку // Гуманитарные исследования. Психология и педагогика. 2023. № 16. С. 39–47. DOI: 10.24412/2712-827X-2023-16-39-47.
4. Бадыков, Р.И. Внедрение технологии искусственного интеллекта в образование / Р.И. Бадыков, А.С. Лёхин, С.В. Чернова // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – №. 9 (37). – С. 52-55
5. Быховский Я. С. (2021). Искусственный интеллект в образовании: методологические основы и перспективы развития. М.: Просвещение.
6. Воевода Е. В., Шпынова А. И. Применение технологий искусственного интеллекта при изучении делового английского (на примере письменных заданий) // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 5. С. 237–240.
7. Власова, Е. Ю. (2024). Искусственный интеллект и лингводидактика: опыт интеграции технологий в обучение русскому языку. Казанский педагогический журнал, 2(58), 67-75.
8. Гуревич, П.С. (2022). Цифровая педагогика и искусственный интеллект: от теории к практике. – СПб.: Питер.
9. Даггэн, С. Искусственный интеллект в образовании: изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / ред. С.Ю. Князева; пер. с англ.: А.В. Паршакова // Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным
1. технологиям в образовании. – 2020. – С. 45-47

10. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / П.Н. Биленко, В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, А.М. Кондаков, И.С. Сергеев; под науч. ред. В.И. Блинова – 2020. – 98 с.
11. Капустина Л. В., Ермакова Ю. Д., Калюжная Т. В. ChatGPT и образование: вечное противостояние или возможное сотрудничество? Текст: электронный // Концепт. 2023. № 10. С. 119–132. DOI: 10.24412/2304-120X-2023-11099. URL: <https://e-koncept.ru/2023/231099.htm> (дата обращения: 10.02.2024).
12. Илалтдинова, Е. Ю. Цифровая педагогика: особенности эволюции термина в категориально-понятийном аппарате педагогики / Е.Ю. Илалтдинова, Т.К. Беляева, И.В. Лебедева // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 4 (40). – С. 33-43
13. Казарина В. В. Барьеры внедрения искусственного интеллекта в образование: мифы и реальность // Педагогический ИМИДЖ. 2021. Т. 15, № 4. С. 382–397. DOI: 10.32343/2409-5052-2021-15-4-382- 397.
14. Костюкович Е. Ю. Применение искусственного интеллекта в обучении английскому языку в вузе // Современное педагогическое образование. 2023. № 1. С. 492–496.
15. Лебедева, Т.Н. (2023). Интеллектуальные технологии в обучении русскому языку как иностранному // Вестник РУДН. Серия: Педагогика и педагогическая психология, 20(3), 45–53.
16. Петришев, И.О. Цифровая педагогика как фактор повышения качества образовательных услуг в РФ / И.О. Петришев // Мир науки, культуры, образования. – № 6 (79). – 2019. – С. 339-341
17. Ракитов А. И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 6. С. 41—49. EDN: USPQDV
18. Фомин М. А., Садовиков Н. Е. Возможности применения технологий искусственного интеллекта при изучении иностранного языка в вузе. URL: <https://molnaukaelsu.ru/issue/2022-3/1665559036> (дата обращения: 04.04.2024). Текст: электронный.
19. Чулюков, В.А. Искусственный интеллект и будущее образования / В.А. Чулюков, В.М. Дубов // Современное педагогическое образование. – 2020. – №. 3. – С. 27-31
20. Шарипова, Феруза Ибрагимовна. "новые тенденции в области профессионально-ориентированного обучения английскому языку." Теория и практика современной педагогики. 2022.
21. Шлейхер А. Школы для учащихся 21 века: сильные лидеры, уверенные в себе преподавателя, инновационные подходы. Издательство ОЭСР, 2015. 80 с.